

TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE RELATORIA COMO FACILITADOR DO PROCESSO DE APRECIÇÃO ÉTICA

DOI: 10.5281/zenodo.17840590

AUTORES: ROGLESON ALBUQUERQUE BRITO, JAMILLE SOARES MOREIRA ALVES, KELLY ALVES DE ALMEIDA FURTADO, PRISCYLA CRUZ OLIVEIRA, SAMUEL LOPES DOS SANTOS, MARIA GABRIELA ARAÚJO MENDES, BRUNA CRISTINA CARDOSO MARTINS, FERNANDA GADELHA SEVERINO

INTRODUÇÃO: A APRECIÇÃO ÉTICA QUALIFICADA É UM DOS PILARES PARA A PROTEÇÃO DE PARTICIPANTES DE PESQUISA, SENDO RESPONSABILIDADE DOS COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA (CEPS) GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. NO ENTANTO, A ELABORAÇÃO DE PARECERES CONSUBSTANCIADOS POR PARTE DOS RELATORES AINDA APRESENTA DESAFIOS RELACIONADOS À PADRONIZAÇÃO, CLAREZA E PROFUNDIDADE DAS ANÁLISES. NESSE CONTEXTO, A CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS QUE APOIEM E SISTEMATIZEM O TRABALHO DOS MEMBROS DOS CEPS PODE REPRESENTAR UMA INOVAÇÃO SIGNIFICATIVA NO CAMPO DA GOVERNANÇA ÉTICA EM PESQUISA. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO ESTRUTURADO DE RELATORIA COM FOCO NO FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE APRECIÇÃO ÉTICA. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE RELATORIA EM UM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP). A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DE ANÁLISE DE PARECERES ÉTICOS DOS COORDENADORES, O INSTRUMENTO FOI ELABORADO COM BASE EM LACUNAS IDENTIFICADAS E NA DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA ANÁLISE ÉTICA DE PROTOCOLOS DE PESQUISA. **RESULTADOS:** ELABORADO UM MODELO-PADRÃO DE RELATORIA CONTENDO SEÇÕES ORGANIZADAS PARA DESCRIÇÃO DO PROJETO, ANÁLISE ÉTICA DOS ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS (APRESENTAÇÃO DO PROJETO, OBJETIVOS, RISCOS, BENEFÍCIOS, RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PESQUISA, RECOMENDAÇÕES, CONCLUSÃO). CADA SEÇÃO APRESENTA TEXTO PRÉ-DEFINIDOS, BEM COMO, A DESCRIÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DAS PENDÊNCIAS ÉTICAS MAIS FREQUENTES. O MODELO BUSCA MELHORAR A UNIFORMIDADE E A CLAREZA DOS PARECERES, ALÉM DE REDUÇÃO NO TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS. **CONCLUSÃO:** CONCLUI-SE QUE A ADOÇÃO DE UM MODELO ESTRUTURADO DE RELATORIA REPRESENTA UMA INOVAÇÃO APLICÁVEL AOS CEPS, CONTRIBUINDO PARA A QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE ANÁLISE ÉTICA, PROMOVEDO MAIOR SEGURANÇA PARA OS ENVOLVIDOS E EFICIÊNCIA INSTITUCIONAL. TRATA-SE DE UMA ESTRATÉGIA REPLICÁVEL E ALINHADA AOS PRINCÍPIOS DA ÉTICA EM PESQUISA E DA INOVAÇÃO EM SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: ÉTICA EM PESQUISA; COMITÊ DE ÉTICA; INOVAÇÃO; RELATORIA; GOVERNANÇA.